

Realexperiment und Modell mit AR vereinigen

Verstehen in der Elektrizitätslehre mit Augmented Reality erleichtern – zwei Apps im Überblick

Christoph Stolzenberger¹, Florian Frank¹, Thomas Trefzger¹ und Dorothee Brovelli²

¹ Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

² Institut für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft, Pädagogische Hochschule Luzern

Ein zentrales Thema des Physikunterrichts der Sekundarstufe I ist die Elektrizitätslehre. Hierfür präsentieren wir zwei Applikationen, welche mithilfe von Augmented Reality (AR) reale Stromkreise mit entsprechenden physikalischen Modellvorstellungen überblenden. Die Realexperimente sind mit dem jeweils verwendeten Modulbaukasten frei wählbar. Die Apps visualisieren dann passend zum aufgebauten Experiment gängige, auf Analogien basierende Modelle, wie z. B. das Stäbchen- oder das Wasserkreislaufmodell. Beide Apps eignen sich sowohl für Demonstrations- als auch für Schüler:innenexperimente und ermöglichen eine neue Art der Beschäftigung mit didaktischen Modellen der Elektrizität im Unterricht.

Konzepte der Elektrizitätslehre verstehen

Analogien

Die Inhalte der Elektrizitätslehre sind für Schüler:innen sehr komplex. So sind auch noch nach dem Einführungsunterricht der Elektrizitätslehre viele fehlerhafte Vorstellungen verbreitet (s. [1], [2]). Um das Verstehen zu erleichtern, wird die Elektrizitätslehre in der Sekundarstufe I daher meist mithilfe von Analogien unterrichtet [3]. Hierfür werden zwischen einer Analogie (z. B. Fahrradkette) und dem Lerngegenstand (z. B. geschlossener Stromkreis) Verbindungen hergestellt, die ein Verständnis des Lerngegenstands erleichtern. Dabei ist es hilfreich, die Analogie passend zur Lernsituation bzw. zum Lerngegenstand zu präsentieren [4]. Augmented Reality ermöglicht hier eine enge räumliche und zeitliche Passung zwischen dem Realexperiment und dem Modell.

Augmented Reality

AR-gestützte Lernumgebungen haben auch in MINT-Fächern positive Auswirkungen auf die Lernwirksamkeit, die Zusammenarbeit in Gruppen, die Motivation und die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens der Lernenden (s. [5], [6]). Mit der verbesserten technischen Ausstattung vieler Schulen sind Lehrkräfte zudem mittlerweile oft in der Lage, AR-Applikationen in ihrem Unterricht einzusetzen.

Zwei AR-Apps zur Elektrizitätslehre

Die Apps „PUMA : Spannungslabor“ [7] und „AR Stromkreismodelle“ [8] überblenden Experimentiersätze für den Anfangsunterricht in der Elektrizitätslehre mit digitalen Repräsentationen ausgewählter Modelle. Beide Apps wurden mit Blick auf ihren Einsatz im Unterricht mit Lehrkräften evaluiert.

App „PUMA : Spannungslabor“

Im Projekt „PUMA – PhysikUnterricht Mit Augmentierung“ werden am Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik der Universität Würzburg AR-Apps für den Physikunterricht entwickelt.

Hardware und Set-up

Die Basis des Versuchsaufbaus ist die Grundplatte aus dem „Elektrik I“-Kasten von Mekruphy (s. Abb. 1). Für die „Lücken“ stehen vielfältige Bauteile zur Verfügung, u. a. Widerstände, Glühlampen, Leiterbrücken, Schalter und Spannungsquellen. All diese Einzelbauteile müssen jeweils mit einem QR-Code versehen werden, damit sie von der App erkannt werden.

Abbildung 1: Teile des Mekruphy-Experimentierkits mit aufgeklebten QR-Codes

Möchte man mit der PUMA-App ein aufgebautes Experiment augmentieren, müssen zunächst alle QR-Codes gescannt werden. Anschließend kann die Visualisierung durch Drücken des „Play“-Buttons in der rechten unteren Ecke gestartet werden. Die App berechnet die elektrischen Potentiale und Ströme für die Schaltung und visualisiert sie im ausgewählten Modell. Möglich sind Darstellungen von

- *Höhenanalogie* (Stäbchenmodell, Murmelbahnmodell),
- einer *Druckanalogie* (Elektronengasmodell) und
- der *Stoßanalogie* des elektrischen Widerstands.

Visualisierungen

Der elektrische Strom wird im geschlossenen Stromkreis durch sich bewegende, virtuelle Elektronen dargestellt (s. Abb. 2). Ihre Fließgeschwindigkeit ist ein Maß für die Stromstärke.

Abbildung 2: Visualisierung des Stromflusses und der elektrischen Potentiale

Die Darstellung der *Höhenanalogie* erfolgt über eine Anhebung der Leiterelemente gemäß dem elektrischen Potential. Ändert sich die Höhe vor und nach einem Bauteil (z. B. einer Glühlampe), kann dies direkt als ein am Bauteil anliegender Potentialunterschied – d. h. als Spannung – interpretiert werden.

Die Leiterstücke können auch gemäß des *Elektronengasmodells* eingefärbt werden. Die verschieden gefärbten Bereiche werden mithilfe einer eingblendeten Legende als Bereiche mit niedrigem bzw. hohem Elektronendruck und damit als Bereiche mit hohem bzw.

niedrigem elektrischen Potential identifiziert. So werden an Bauteilen anliegende Spannungen durch die unterschiedliche Farbe der angeschlossenen Bereiche sichtbar. In einem offenen Stromkreis wird gemäß der zugrunde liegenden *Druckanalogie* außerdem ein potentialabhängiger Elektronendichte-Unterschied dargestellt.

All diese Visualisierungen sind adaptiv: Bei einer Änderung der Spannung ändern sich auch die Höhe bzw. die Farbe der Leiterelemente und die Geschwindigkeit der Elektronenbewegung bzw. die Dichte der Elektronen (im offenen Stromkreis).

Für die Visualisierung des *Stoßmodells* veranschaulichen entsprechende Darstellungen den Widerstandswert von Glühlampen, Widerständen und Leiterbrücken anhand der Interaktion der Leitungselektronen mit den Atomrümpfen des Materials.

Beispiel

Bei einer einfachen Schaltung mit zwei Glühlampen kann eine der Glühlampen durch Schließen eines Schalters überbrückt werden (s. Abb. 3). Schließt man diesen Schalter, so ändert sich am Realexperiment nur die Helligkeit der Glühlampen. (Ein Video zum Experiment kann über den QR-Code betrachtet werden.)

Mithilfe der AR-Darstellung ergibt sich jedoch intuitiv, dass sich die Elektronen, die sich zuvor durch die Lampe bewegten, nun durch den geschlossenen Schalter bewegen.

Abbildung 3: Experiment zur Überbrückung einer Glühlampe mit einer AR-Ansicht der Farbdarstellung des elektrischen Potentials

App „AR Stromkreismodelle“

Diese App zur Überlagerung von Realexperimenten zum Stromkreis mit AR-Darstellungen wurde im Projekt „Augmented Reality für die Physikdidaktik“ am Institut für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft der Pädagogischen Hochschule Luzern in enger Zusammenarbeit mit dem *Immersive Realities Research Lab* der Hochschule Luzern Informatik entwickelt (s. [8], [9]).

Hardware und Set-up

Die Grundlage der App bildet das Phywe-Bausteinsystem für die Elektrik (ergänzt mit einem Netzgerät), das eine Vielzahl von Versuchen zum elektrischen Stromkreis zulässt (s. Abb. 4). Auf die Bausteine werden QR-Codes für das Tracking der Bausteine geklebt. Sobald ein geschlossener (bzw. nur durch einen offenen Schalter unterbrochener) Stromkreis festgestellt wird, erfolgen Berechnungen der Spannungen und Stromstärken. In der App kann eines von drei Modellen angewählt werden:

- das *Fahrradkettenmodell*,
- das *Modell eines geschlossenen, horizontal aufgebauten Wasserkreislaufs* oder
- das *Modell eines offenen, vertikal aufgebauten Wasserkreislaufs*.

Abbildung 4: Schaltung mit dem Phywe-Bausteinsystem vor Anbringen der QR-Codes

Visualisierungen

Im *Fahrradkettenmodell* (s. Abb. 5) sind die bewegten Ladungen im Stromkreis durch Kettenglieder repräsentiert, sodass die Stromstärke der Menge der Kettenglieder entspricht, die pro Zeiteinheit an einem Punkt vorbeikommen [3]. Während Reihenschaltungen von Widerständen im Kettenmodell gut darstellbar sind, stößt das Modell bei verzweigten Stromkreisen an seine Grenzen. Diese können deshalb auch nicht durch die App dargestellt werden.

Abbildung 5: AR-Überlagerung des Kettenmodells mit dem Realexperiment

Eine weitere Möglichkeit der Visualisierung ist das *horizontal aufgebaute, geschlossene Wasserkreislaufmodell* des Stromkreises (s. Abb. 6a). Wie in allen Wassermodellen wird die elektrische Ladung durch Wasserteilchen repräsentiert und damit die Stromstärke als Menge der Wasserteilchen, die pro Zeiteinheit an einem Punkt vorbeikommen. Die Stromstärke wird über die Fließgeschwindigkeit des Wassers visualisiert. Die App zeigt die Spannungsquelle als Pumpe sowie Widerstandsbauteile und Glühlämpchen als je nach Widerstandswert mehr oder weniger verengte Rohrteile. Die Spannung, die in diesem Modell der Druckdifferenz zwischen verschiedenen Stellen entspricht, kann nicht direkt visualisiert werden.

Mit der App kann zudem ein weiteres Wasserkreislaufmodell gezeigt werden, nämlich ein *vertikal aufgebautes, offenes Wasserkreislaufmodell* (s. Abb. 6b). Die Spannung entspricht hier der Höhendifferenz und ist somit direkt darstellbar: Die App zeigt, dass an der Stelle der Spannungsquelle im Modell das Wasser auf ein höheres Niveau angehoben wird und – je

nach Spannungsabfall am jeweiligen Bauteil – über eine mehr oder weniger große Höhendifferenz nach unten fällt. Sichtbar wird dies in der Darstellung über ein Wasserrädchen.

Beispiele

Abbildung 6: Überlagerung einer gemischten Schaltung mit a) einem horizontal aufgebauten, geschlossenen Wasserkreislaufmodell und b) einem vertikal aufgebauten, offenen Wasserkreislaufmodell

Abbildung 5 zeigt einen einfachen Stromkreis mit dem Kettenmodell. Über der Spannungsquelle links sieht man in der AR-Darstellung eine Kurbel, an der Arbeit verrichtet wird. Die Kette transportiert die Energie zum Rad auf der rechten Seite, das über dem Glühlämpchen sichtbar wird.

In Abbildung 6 sieht man jeweils eine elektrische Schaltung mit einem der AR-Wassermodele überlagert. Beide Stromkreise sind Parallelschaltungen, bei denen in zwei gleichen Zweigen ein Widerstandsbauteil und ein Glühlämpchen in Reihe geschaltet sind. Im geschlossenen Wasserkreislauf (s. Abb. 6a) werden die verengten Rohre je nach Betrag des Widerstands für ein Widerstandsbauteil dargestellt und der Wert des Widerstands angezeigt. Beim offenen Wasserkreislauf (s. Abb. 6b) sieht man die Aufteilung der Spannung auf zwei Teilspannungen in den Zweigen mit der Reihenschaltung durch unterschiedlich hohe Wasserfälle dargestellt.

	PUMA : Spannungslabor	AR Stromkreismodelle
Experimentierkasten	Mekruphy, Experimentiersatz Elektrik 1	Phywe, Elektrik Baustein-System 1 – Lehrerversuche
Darstellbare Analogien	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenanalogie (Stäbchenmodell, Murmelbahnmodell), • Druckanalogie (Elektronengasmodell), • Stoßanalogie (Stoßmodell des elektrischen Widerstands) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrradkettenmodell, • Höhenanalogie (Modell eines offenen, horizontalen Wasserkreislaufs), • Druckanalogie (Modell eines geschlossenen, vertikalen Wasserkreislaufs)
Plattform	iOS, Android	Android
Kosten	Kostenfrei	Kostenfrei
Tracking	Target-Erkennung (QR-Codes)	Target-Erkennung (QR-Codes)
Kontakt für weitere Informationen und Materialien	cstolzenberger@physik.uni-wuerzburg.de https://www.physik.uni-wuerzburg.de/pid/physik-didaktik/augmented-reality/puma-spannungslabor/	dorothee.brovelli@phlu.ch

Tabelle 1: Übersicht über die Kenndaten der vorgestellten Applikationen

Zusammenfassung und Ausblick

Der Einsatz von Augmented Reality in Unterrichtssituationen bringt viele Vorteile mit sich. Dabei geht es weniger darum, Unterricht neu zu erfinden, als vielmehr etablierte didaktische Konzepte durch AR-Apps zu unterstützen. Die beiden Apps „PUMA : Spannungslabor“ und „AR Stromkreismodelle“ (s. Tab. 1) überblenden in real aufgebauten Stromkreisen Visualisierungen etablierter Modelle.

Beide Apps lassen sich auf fast alle Experimente zu einfachen elektrischen Stromkreisen anwenden. Die Visualisierungen der Analogien können dabei an das Experiment angepasst werden. So können die Applikationen sowohl für von der Lehrkraft präsentierte Experimente verwendet werden als auch für Experimente, die von den Schüler:innen durchgeführt werden.

Durch ihre zeitliche und räumliche Kohärenz zum Realstromkreis tragen die Apps dazu bei, die dem Experiment zugrunde liegenden physikalischen Größen und Gesetzmäßigkeiten intuitiv und verständlich erfassbar zu machen. Die Anreicherung der Realexperimente mit verschiedenen Modellen und der Wechsel zwischen diesen Modellen erleichtern zudem deren kritische Beurteilung und eine Diskussion ihrer jeweiligen Grenzen.

Beide Apps werden derzeit an Schulen bzw. außerschulischen Lernorten im Rahmen von Studien eingesetzt und u. a. auf ihre Lernförderlichkeit hin erprobt.

Literatur

- [1] Burde, J.-P.: Konzeption und Evaluation eines Unterrichtskonzepts zu einfachen Stromkreisen auf Basis des Elektronengasmodells. Berlin: logos-Verlag, 2018.
- [2] Ivanjek, L.; Morris, L.; Schubatzky, T.; Hopf, M.; Burde, J.-P.; Haagen-Schützenhofer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Wilhelm, T.: Development of a two-tier instrument on simple electric circuits. In: Physical Review Physics Education Research 17 (2021), 020123.
- [3] Burde, J.-P.; Wilhelm, T.: Modelle in der Elektrizitätslehre. In: NiU Physik 28 (2017), Nr. 157, S. 8 – 13.
- [4] Haider, M.: Der Stellenwert von Analogien für den Erwerb naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Eine Untersuchung im Sachunterricht der Grundschule am Beispiel „elektrischer Stromkreis“. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2010.
- [5] Ajit, G.; Lucas, T; Kanyan, R.: A systematic review of augmented reality in STEM education. In: Studies of Applied Economics 39 (2021), Nr. 1. – DOI: 10.25115/eea.v39i1.4280.
- [6] Garzón, J.; Pavón, J.; Baldiris, S.: Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings. In: Virtual Reality 23 (2019), S. 447 – 459.
- [7] Stolzenberger, C.; Frank, F.; Trefzger, T.: Experiments for students with built-in theory: „PUMA: Spannungslabor“ – an augmented reality app for studying electricity. In: Physics Education (2022), Nr. 57(4). – DOI: 10.1088/1361-6552/ac60ae.
- [8] Kreienbühl, T.; Wetzels, R.; Burgess, N.; Schmid, A. M.; Brovelli, D.: AR Circuit Constructor: Combining Electricity Building Blocks and Augmented Reality for Analogy-Driven Learning and Experimentation. In: 2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct). DOI: 10.1109/ISMAR-Adjunct51615.2020.00019.
- [9] Schmid, A.; Wetzels, R.; Brovelli, D.: Augmented Reality in der Lehrpersonenbildung beim Arbeiten mit Modellen in den Naturwissenschaften. In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 36 (2018). Nr. 2, S. 223 – 230.